

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 12/12/2023](#)

HUMANIZATION OF NURSING CARE IN INTENSIVE CARE UNIT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10364880

Luciana Jesus Sales Grotta¹

Diala Alves de Sousa²

RESUMO

Introdução A Unidade de Terapia Intensiva(UTI) é destinada para atender as necessidades que requerem intensificação da assistência à saúde por meios humanos, materiais e de equipamentos qualificados. É um ambiente que exige concentração profissional quanto ao uso dos aparelhos tecnológicos e recursos humanos. **Objetivos** Compreender a importância da humanização da assistência de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, que adotou critérios de inclusão e exclusão para selecionar os materiais a serem analisados e seguiu uma série de etapas para nortear o desenvolvimento do estudo. **Resultados** Foram utilizados 13 artigos que destacavam em seu referencial teórico questões de comunicação, empatia, preconceito com o uso de recursos tecnológicos, distanciamento familiar, infraestrutura da UTI, educação permanente como fatores que contribuíam positivamente ou negativamente para a assistência humanizada. **Conclusão** O enfermeiro

reconhece a humanização como ferramenta importante para a recuperação da saúde e promoção do bem estar do paciente internado na UTI. É preciso que haja a preservação da visão de que equipamentos não substituem o afeto, carinho e apoio e supervisão contínua da equipe.

DESCRITORES: Humanização na UTI. Comunicação e Empatia. Tecnologia e humanização.

ABSTRACT

Introduction The Intensive Care Unit (ICU) is designed to meet needs that require intensification of health care through qualified human, material and equipment means. It is an environment that requires professional concentration regarding the use of technological devices and human resources. **Objectives** Understand the importance of humanizing nursing care in an Intensive Care Unit. **Methodology** This is a narrative literature review, which adopted inclusion and exclusion criteria to select the materials to be analyzed and followed a series of steps to guide the development of the study. **Results** 13 articles were used that highlighted in their theoretical framework issues of communication, empathy, prejudice with the use of technological resources, family distancing, ICU infrastructure, continuing education as factors that contributed positively or negatively to humanized care. **Conclusion** The nurse recognizes humanization as an important tool for recovering health and promoting the well-being of patients admitted to the ICU. It is necessary to preserve the view that equipment does not replace the affection, affection and support and continuous supervision of the team.

DESCRIPTORS: Humanization in the ICU. Communication and Empathy. Technology and Humanization.

INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI é um ambiente hospitalar, que segue uma sistematização para manter-se organizada e oferecer suporte de alta complexidade nas diferentes modalidades de necessidade de

monitorização das funções corporais vitais à vida. No geral a UTI recebe pessoas em debilitação extrema com risco iminente de morte, e, pacientes com grande dependência de cuidados da enfermagem (COFEN, 2020).

A UTI surgiu pela necessidade em intensificar a assistência à saúde por meios humanos, materiais e com equipamentos qualificados, é um ambiente que requer concentração profissional quanto ao uso dos aparelhos tecnológicos e recursos humanos. Por vezes, devido à alta demanda e nível de atenção exigido pelos profissionais os pacientes acabam recebendo uma assistência sem humanização (CASTRO et al., 2019).

Na assistência à saúde a humanização é caracterizada por uma ação ética, estética e política. No contexto da ética ela envolve as atitudes dos usuários, profissionais da saúde e gestores que devem ter comprometimento e responsabilidade. Na estética faz referência a promoção da saúde e da subjetividade autônoma e protagonista. E no campo político está ligada à organização institucional e social das práticas de gestão e atenção do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2022).

Compreender a assistência de enfermagem humanizada na UTI possibilita entender que tal ação abrange um agrupamento de práticas, conhecimentos e tomadas de decisões que proporcionam a promoção e recuperação da saúde dos pacientes. Neste sentido a humanização da assistência é evidenciada essencialmente no respeito ao cliente, por meio das ações de empatia, acolhimento e manutenção da dignidade humana (NASCIMENTO, 2021).

Tendo em vista o contexto da UTI e a relevância da assistência humanizada para promoção da saúde dos pacientes inseridos nesta realidade, este estudo possui significância multidisciplinar para os profissionais e estudantes da saúde, bem como para a sociedade que buscar conhecimentos acerca da temática.

METODOLOGIA

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa de literatura que é um tipo de metodologia que possibilita a sintetização de novos conhecimentos a partir da ideia de outros autores publicadas em artigos, livros e revistas científicas. Este tipo de método é dividido em etapas, sendo sequencialmente: 1º elaboração da pergunta norteadora; 2º busca ou amostragem na literatura; 3º coleta de dados; 4º análise crítica dos estudos incluídos; 5º discussão dos resultados; 6º apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Para responder a questão norteadora “Qual a importância da humanização da assistência de enfermagem na UTI adulto?” buscou-se material científico na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico.

A seleção dos arquivos ocorreu pela utilização de palavras chaves inseridas nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), sendo pesquisadas “Humanização”, “Assistência de enfermagem humanizada” e “Humanização na UTI” em todas as bases de dados, inserindo aqueles disponíveis em português, inglês e espanhol na íntegra, objetivando trazer maior relevância a revisão integrativa.

Após essa fase, seguiu-se para a leitura exploratória do material através da análise dos resumos dos artigos, etapa esta indispensável, pois mesmo com a aplicação dos descritores foram obtidos materiais não condizentes à temática selecionada, tratando de maneira sucinta sobre a assistência humanizada de enfermagem aos pacientes da UTI, ou com foco em questões que não faziam referência aos objetivos do estudo.

Desta maneira houve a seleção dos artigos mediante os seguintes critérios de inclusão: estar disponível na íntegra; ter acesso gratuito na base de dados; fazer referência ao tema; ter sido publicado nos últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram: artigos disponíveis de maneira fragmentada nas bases de dados; com acesso pago; que não abrangiam à temática do estudo; material repetido, e publicações com mais de 5 anos.

No primeiro momento foram encontrados 41 artigos com os descritores: “Humanização”, “Assistência de enfermagem humanizada” e “Humanização na UTI”, destes foram selecionados 33 por apresentarem texto completo, após esta etapa aplicou-se o filtro de intervalo de ano de publicação para os últimos 5 anos que resultou na seleção de 25 e após a aplicação dos critérios de inclusão restaram 13 artigos que passaram a compor a amostra para análise crítica e discussão dos resultados, conforme ilustrado no fluxograma 1.

Fluxograma 1. Seleção dos artigos.

Fonte: Dados da pesquisa, (2023).

OBJETIVO GERAL

Compreender a importância da humanização da assistência de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva.

Objetivos específicos

– Definir Unidade de Terapia Intensiva Adulto e suas indicações;

- Conceituar humanização com embase bibliográfico evidenciando a relevância da mesma para a promoção da saúde dos clientes;
- Demonstrar os benefícios da assistência de enfermagem humanizada dentro das Unidades de Terapia Intensiva Adulto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o desenvolvimento da metodologia selecionada para o estudo, partiu-se para a categorização dos artigos selecionados que se encontram sintetizados na tabela 1, como forma de facilitar a compreensão do leitor sobre a temática estudada. Os 13 artigos utilizados refletem principalmente sobre humanização na UTI, percepção dos enfermeiros frente a humanização e aspectos que facilitam ou dificultam a assistência humanizada na UTI.

Tabela 1. Sintetização dos estudos selecionados para construção da discussão

Nº	Título	Autor/Ano	Objetivos	Resultados
1	Humanização e tecnologias leves aplicadas ao cuidado de enfermagem na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática	NASCIMENTO, F. J. (2021).	Observar a assistência humanizada dentro da Unidade de Terapia Intensiva mediante o uso de tecnologias leves.	É necessário ter visão holística para perceber o paciente em suas diversas formas com humanização.
2	Percepções da equipe de enfermagem	CASTRO, A. S. et al., (2019).	Entender a visão que os profissionais da enfermagem têm	A equipe de enfermagem reconhecer a

	acerca da humanização em terapia intensiva		sobre a humanização na UTI.	relevância da assistência humanizada amparada por técnicas científicas.
3	Cuidado humanizado no contexto da unidade de terapia intensiva: compreensão da equipe de enfermagem	SOUSA, C. A. M. et al., (2020).	Analisar qual a percepção da equipe de enfermagem sob o cuidado humanizado em uma Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Público no município de Imperatriz-MA.	A percepção de humanização dos profissionais da enfermagem é associada com a totalidade do paciente, respeito, conforto, carinho e comunicação efetiva.
4	Humanização da assistência de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	LEITE, P. A. I. et al., (2020).	Evidenciar a assistência humanizada dentro da UTI neonatal em um hospital particular do Mato Grosso.	Há grande conhecimento por parte dos profissionais sobre a humanização, os mesmo reconhecem que a atenção humanizada também deve abranger a

				<p>família. E a humanização pode ser desenvolvida através do viés afetivo e da ciência do cuidar.</p>
5	<p>Visita na unidade de terapia intensiva: perspectivas de pacientes e familiares</p>	<p>QUEIROZ, R. F. S. et al., (2020).</p>	<p>Observar a perspectiva da visita familiar ao paciente.</p>	<p>Os familiares tem certo preconceito com as visitas, a orientação de como funciona as visitas diminuem a idealização deste pensamento.</p>
6	<p>Necessidades humanas básicas em terapia intensiva</p>	<p>SOUSA, P. T. L. et al., (2019).</p>	<p>Avaliar o entendimento dos profissionais de enfermagem sobre a ótica de Wanda Horta quanto às necessidades humanas básicas.</p>	<p>As necessidades humanas básicas destacadas estão relacionadas as questões psicobiológicas corporais, nutricionais e de oxigenação.</p>

7	Saberes e práticas do enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva	PEREIRA, M. C. C. et al., (2019).	Identificar qual o conhecimento que o enfermeiro tem em relação à assistência de qualidade.	O cuidado centralizado de modo humanizado, seguro e holístico está associado à visão de assistência de qualidade dos enfermeiros.
8	Repercussões das tecnologias do cuidar nas Unidades de Terapia Intensiva	SOUZA, N. S. et al., (2018).	Apontar a abrangência do uso das tecnologias do cuidar da enfermagem nas unidades de terapia intensiva.	O uso das tecnologias do cuidar em saúde influencia em aspectos positivos e negativos portanto devem estar articulados para atingir uma melhor assistência aos pacientes.
9	Assistência de enfermagem humanizada ao paciente em UTI	VIEIRA, C. A.; MAIA, L. F. S. (2018).	Avaliar como o comportamento humanizado reflete sobre o paciente observando a percepção da equipe de enfermagem sobre	A educação permanente é uma ferramenta que pode contribuir de forma positiva

			o processo de humanização.	para assistência humanizada.
10	Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI): compreensões da equipe de enfermagem	COSTA, S. C.; FIGUEIREDO, M. R. B.; SCHAURICH, D. (2019).	Entender a importância que os profissionais da enfermagem dão a assistência humanizada.	Os profissionais consideram que a empatia, o respeito e a valorização são fundamentais no processo de humanizar.
11	O tema da humanização na terapia intensiva em pesquisas na saúde	CARLI, B. S. et al., (2018).	Observar por meio de estudos indexados no Scielo e Medline, sobre humanização em Unidade de Terapia Intensiva.	A humanização em UTI ainda é um desafio para a Enfermagem.
12	Atuação do enfermeiro no cuidado humanizado em unidades de terapia intensiva no Brasil: uma revisão integrativa da literatura	GOMES, A. N. R. S.; SOUZA, V. C.; ARAUJO, M. O. (2019).	Caracterizar a atuação do enfermeiro na humanização em unidades de terapia intensiva e identificar os desafios e dificuldades encontradas para a sua implementação.	Os enfermeiros exercem um papel primordial no cuidado humanizado, os quais devem assistir ao paciente de modo holístico, integral e com empatia, considerando seus familiares no processo de

				cuidar, tendo a comunicação como um dos instrumentos.
13	Fatores que difundem a assistência de enfermagem humanizada na unidade de terapia intensiva	BARBOSA, I. E. B. et al., (2021).	Investigar os fatores envolvidos na promoção e integralidade da assistência de enfermagem humanizada.	Os fatores que contribuem para assistência humanizada são: boa comunicação interpessoal, infraestrutura da área hospitalar e capacitação dos profissionais.

Fonte: Dados da pesquisa, (2023).

A UTI é vista pela maioria das pessoas como um local de tensão onde o sentimento de morte é constante. Os sentidos mantêm-se aguçados e sempre em alerta. Há a privação do sono, ruídos em excesso, perda da privacidade, fluxo de profissionais, pouco contato com os familiares, baixa comunicação, fios e cabos intermináveis, além dos sons de monitores que fazem com que o paciente se sinta ainda mais incomodado (CARLI, 2019).

Tendo em vista que a UTI é um ambiente destinado à prestação de assistência para alta complexidade, é notório que há necessidade dos profissionais de saúde desempenharem suas atividades com atenção e cuidados elevados quanto a utilização dos equipamentos que cada vez mais vêm avançando objetivando aumentar as chances de manter e/ou

recuperar a vida dos pacientes críticos em estado grave (GOMES; SOUZA; ARAUJO, 2019).

Para Souza et al., (2018), é esperado que a UTI ganhe cada vez mais atualizações de recursos tecnológicos afim de possibilitar que os profissionais da saúde tenham maior controle dos riscos e garantam uma assistência eficaz. No entanto, apesar das tecnologias em saúde serem ferramentas aliadas à promoção da saúde para os pacientes críticos, é preciso dar ênfase para a humanização diante da operacionalização das máquinas.

Nascimento, (2021), destacou que os avanços tecnológicos devem auxiliar o paciente nos quesitos: segurança e rapidez, e não ser um colaborador para a distância da relação humana entre enfermeiro e cliente. Uma assistência centrada somente na execução de procedimentos e intervenções mecânicas nas máquinas torna o paciente como um objeto. É preciso haver uma correlação entre conhecimento científico e técnico para evitar a supervalorização da tecnologia nos aspectos do ouvir e cuidar.

A assistência humanizada é desenvolvida oferecendo os cuidados específicos para as necessidades clínicas da pessoa, melhorando o processo da recuperação da saúde, em especial dos pacientes em estado crítico. Desta maneira o cuidado de enfermagem na UTI deve abranger os usuários e familiares atendendo sob a ótica da clínica ampliada e corresponsabilidade do cuidado. Castro et al., (2019), destaca que o atendimento humanizado na UTI é um desafio para os profissionais, devido as características do ambiente.

Porém, Barbosa et al., (2021), expôs que aspectos como a garantia diária de visitas em diferentes turnos, área física adequada, recursos humanos suficientes, sintonia e respeito entre a equipe, além das capacitações frequentes, contribuiriam para a humanização na UTI, por outro lado os autores demonstraram que o quadro insuficiente de funcionários, o modelo organizacional e déficit de conhecimento prejudicaram a assistência humanizada.

É fundamental, que, conforme ocorra o crescimento tecnológico atrelado a UTI, haja também, de forma simultânea a qualificação efetiva dos profissionais para atuarem com eficácia, precisão e segurança. No estudo de Vieira e Maia, (2018), é evidenciado que os profissionais da enfermagem até reconhecem a humanização, porém é necessário que as instituições hospitalares desempenhem com periodicidade capacitações junto aos profissionais para assegurar o desenvolvimento da técnica científica com humanização.

Sousa et al., (2019), também enfatizaram em seu estudo a relevância dos profissionais em se atualizarem e se capacitarem para atuar frente as tecnologias, entendendo-as como recursos facilitadores da enfermagem, quebrando a barreira da visão de que tecnologias são inimigas e/ou adversárias. A frequência e aprofundamento nos conhecimentos valida a importância do manuseio tecnológico e da interpretação de informações redirecionando para a assistência humanizada.

Corroborando com o entendimento e percepção da importância da humanização na UTI, ressaltou Nascimento, (2021), apud Sousa et al., (2020), apud Castro et al., (2019), que a equipe de enfermagem reconhece e valoriza a humanização, destacando-se a visão holística, o respeito, a empatia, carinho com paciente e familiar e comunicação como facilitadoras para a aplicabilidade da assistência humanizada.

Ver o paciente em sua totalidade significa olhar suas questões biológicas, psíquicas e espirituais, desenvolvendo o cuidar em elo estabelecido com o outro, conciliando o uso tecnológico que houver em disponibilidade para estabelecer os parâmetros de saúde com respeito e ética preservando a cultura do cliente. A visão holística contempla o paciente não somente no sentido da sua patologia, mas principalmente faz com que ele seja visto como ser humano (PEREIRA et al., 2019).

A comunicação é algo inerente do ser humano e deve estar inserida no contexto das relações entre usuário e profissional de saúde. Ressaltando Nascimento, (2021), sugere a criação de grupos familiares para aprimorar as

relações propiciando a troca de informações, interações e acolhimento. Destaca-se que a validação do cuidado humanizado é abrangente e sua implementação é correspondente a singularidade de cada indivíduo (NASCIMENTO, 2021 apud SOUSA et al., 2020).

Respeito, empatia e carinho são essenciais para idealizar o atendimento humanizado, essas três características fazem com que o enfermeiro tenha uma visão diferenciada frente à ideia de humanização. As relações familiares podem ser efetivadas por meio do estímulo desenvolvido pelo profissional, pois ele consegue motivar comportamentos bem como acalmar os ânimos dos parentes (NASCIMENTO, 2021 apud COSTA; FIGUEIREDO; SCHAURICH, 2019).

CONCLUSÃO

Concluiu-se que a humanização na UTI se compromete com a ética, estimula a melhora da prática do cuidar, destaca a comunicação, empatia e relação familiar, colocando como grande aliado para promoção da saúde do paciente os recursos tecnológicos, mas sem esquecer o respeito a individualidade de cada cliente. É notável que os enfermeiros reconhecem a importância da humanização e acreditam que as atividades exercidas na UTI são processos que cabem uma assistência de qualidade.

É responsabilidade do enfermeiro gerir o cuidado ao paciente, desempenhando papel fundamental para alcançar a qualidade da assistência em saúde, as ações devem focar o atendimento integral às necessidades humanas básicas. O saber deve estar em constante evolução, atendendo aspectos científicos, tecnológicos e humanos. Não obstante o enfermeiro deve preservar a visão de que equipamentos não substituem o afeto, carinho e apoio e supervisão contínua da equipe.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, I.E.B. (Org.). Fatores que difundem a assistência de enfermagem humanizada na unidade de terapia intensiva. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13 n. 4, 2021. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7082> Acesso em: 23 set, 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Unidade de Terapia Intensiva (UTI)**. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 2020. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/folheto_informativo_uti.pdf

Acesso em: 12 ago, 2023.

CASTRO, A.S. (Org.). Percepções da equipe de enfermagem acerca da humanização em terapia intensiva. **Rev Bras Promoção Saúde**, 2019.

Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/8668/pdf> Acesso em: 12 ago, 2023.

CARLI, B.S. (Org.). **O tema da humanização na terapia intensiva em pesquisas na saúde**. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2018. Disponível em:

<https://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6018/pdf>

Acesso em: 21 set, 2023.

COFEN. **Nota técnica sobre as Unidades de Terapia Intensiva**, 2020.

Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/cofen-publica-nota-tecnica-sobre-as-unidades-de-terapia-intensiva/> Acesso em: 12 ago, 2023.

COSTA, S.C; FIGUEIREDO, M.R.B; SCHAURICH, D. Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI): compreensões da equipe de enfermagem.

Interface – Comunicação, Saúde, Educação, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/icse/a/XtdsZrSxhQCgDLPLQKSkQDM/#> Acesso em: 23

set, 2023.

GOMES, A.N.R.S.; SOUZA, V.C.; ARAUJO, M.O. **Atuação do enfermeiro no cuidado humanizado em unidades de terapia intensiva no Brasil: uma revisão**. HUV revista, 2020.

LEITE, P.A.I. (Org.). Humanização da assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal. **Rev Enferm Health Care**, 2020.

Disponível em:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1118001/humanization-of-nursing-assistance-in-a-neonatal-intensive-the_hvS3KaA.pdf Acesso em: 23 set 2023.

NASCIMENTO, F.J. Humanização e tecnologias leves aplicadas ao cuidado de enfermagem na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática.

Revista Nursing, 24 (279): 6035-603, 2021. Disponível em:

<https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1709/1960> Acesso em: 12 ago, 2023.

PEREIRA, M.C.C. Saberes e práticas do enfermeiro na unidade de terapia intensiva. **Rev enferm UFPE** on line, 2019. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234842/31124> Acesso em: 21 set, 2023.

SOUZA, N.S. (Org). Repercussões das tecnologias do cuidar nas unidades de terapia intensiva. **Rev enferm UFPE** on line, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/236449/30274> Acesso em: 21 set, 2023.

SOUZA, P.T.L. **Necessidades humanas básicas em terapia intensiva.**

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2019. Disponível em:

<https://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6850/pdf>
Acesso em: 21 set, 2023.

SOUSA, C.A.M. (Org). **Cuidado humanizado no contexto da unidade de terapia intensiva: compreensão da equipe de enfermagem.** LILACS,

BDEF – Enfermagem, 2020. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1369696> Acesso em: 23 set, 2023.

QUEIROZ, R.F.S. (Org.). Visita na unidade de terapia intensiva: perspectivas de pacientes e familiares. **Rev Enferm UFPI.** 2020. Disponível em:

<https://ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/9103/pdf> Acesso em: 24 set, 2023.

VIEIRA, C.A.; MAIA, L.F.S. Assistência de enfermagem humanizada ao paciente em UTI. São Paulo: **Revista Recien** 2018.

Enfermeira, Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Adulto.¹

Enfermeira, Especialista em Terapia Intensiva, UVA-CE; Docência do Ensino Superior, FAK-CE; Saúde da Família, UVA-CE; Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente, I. Sírio-Libanês-SP, Mestre em Terapia Intensiva-IBRATI-SP, Doutora em Terapia Intensiva-SOBRATI-SP.²

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoamento

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expanded Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 -
2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil